

TA'LIM TARBIYACHILARINING INKLYUZIV TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Sobirova Nigina Aliyevna¹ orcid: 0009-0007-0698-7896

e-mail: niginasobirova2024@gmail.com

Ashurova Sojida Aliyevna²

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti Gavhar ko' chasi 1 Toshkent 100149. Chet tillar 1 kafedrasida katta o'qituvchisi

²Shahrisabz davlat pedagogika instituti 2-kurs magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo'lajak pedagog va tarbiyachilarda inklyuziv kompetentligini shakllantirish va davr talabiga mos kadrlarni tayyorlash dolzarbligi umumiy miqyosda yoritilgan. Hozirgi globallashtirish jarayonida tarbiyachi pedagoglar har qanday vaziyatdan qulay yo'l bilan chiqish, nazariy bilimlarini amaliyotga tatbiq qilishi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: inklyuziv kompetentlik, mahorat, kommunikativlik, jestlar, barkamol, tarbiyachi, pedagog.

Аннотация. В данной статье в общем масштабе выделена важность формирования инклюзивной компетентности будущих педагогов и воспитателей и подготовки кадров в соответствии с требованиями времени. В современном процессе глобализации педагоги и педагоги могут легко выйти из любой ситуации. Ситуации и применить свои теоретические знания на практике.

Ключевые слова: инклюзивная компетентность, умение, коммуникативность, жесты, совершенство, воспитатель, педагог

Abstract. This article highlights on a general scale the importance of developing the inclusive competence of future teachers and educators and training personnel in accordance with the requirements of the time. In the modern process of globalization, teachers and educators can easily get out of any situation. Situations and apply your theoretical knowledge in practice.

Keywords: inclusive competence, skill, communication, gestures, excellence, educator, teacher.

1 Kirish

Dunyo hamjamiyatining globallashtirish sari borayotgan hozirgi davrida ta'limning barcha bo'g'inlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Inklyuziv ta'lim rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash hamda bo'lajak tarbiyachilarning inklyuziv tayyorgarligini rivojlantirishda YUNESKO, Pedagogik kommunikatsiyalar va texnologiyalar assotsiatsiyasi (AQSH), Uzluksiz ta'lim instituti (Rossiya), Inklyuziv ta'lim nazariyasi tadqiqot markazlarining ilmiy natijalari alohida o'rin tutadi. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyachilarini inklyuziv tayyorgarligini rivojlantirishda fanlararo integratsion o'qitish, fan va ishlab chiqarishni integratsiyalash, tadqiq etish dolzarbligicha qolmoqda. Jahonda inklyuziv ta'limni rivojlantirish amaliyoti tendensiyasini yanada takomillashtirishda bo'lajak tarbiyachilarning mehnat bozoriga mos raqobatbardoshlik, muhitga tez moslashuvchanlik, muammoli vaziyatlardan oson chiqish, innovatsion kasbiy salohiyat elementlarini o'zida qaror toptirish talab etiladi. Shuning uchun jahon andozalariga mos yuqori malakali inklyuziv ta'limga tayyor tarbiyachilarining zaruriy kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish, uzluksiz ta'limning barqaror rivojlanishiga bog'liq bo'lib qolmoqda. Shu sababli, inklyuziv ta'lim berish dasturlarini mazmunan yangilash, individual yondashuvni qo'llash, har bir bolaning ehtiyojlarini aniqlash va ularga moslashtirilgan ta'lim dasturlarini ishlab chiqish. Bolalarning rivojlanish darajasiga qarab maxsus o'quv materiallari va vositalaridan foydalanish. mutaxassislarni tarbiyachilik faoliyatiga tayyorlashning zamonaviy sharoitlarini yaratish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarga alohida e'tibor qaratilmoqda.

2 Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Pedagogik shart-sharoitlar majmuasi bo'lajak tarbiyachilarda inklyuziv tayyorgarlikni rivojlantirishda vazifalar, tamoyillar, qonuniyatlar, shakllar, usul va vositalarning algoritmik uzviyligi bilan belgilanadi. Shu bilan birga bunday uzviylikni yaratilishi dinamik tavsifli bo'lib, pedagogik faoliyat mazmunini belgilovchi ijtimoiy-shaxsiy talablar orqali belgilanadi. Bo'lajak pedagoglarni inklyuziv tayyorgarligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlarini ishlab chiqishda quyidagilarga alohida ahamiyat beramiz: inklyuziv ta'lim sohasida pedagogik faoliyat xususiyatlari; inklyuziv ta'lim berish sifatini oshirishda ijtimoiy buyurtma; ijtimoiy muomala munosabati va fenomen sifatida inklyuziv tayyorgarlikning mohiyati; kadrlar tayyorlashda oliy ta'lim standartining mazmunli aspektlariga kompetentli yondashuvni amalga oshirish. Bo'lajak tarbiyachilarining inklyuziv tayyorgarligini rivojlantirish jarayoni, pedagogik shart-sharoitlar majmuasining asosi: tashkiliy, mazmuniy va jarayonli shart-sharoitlardan iborat bo'ladi. Psixologik, pedagogik, falsafiy va ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, pedagogik shart-sharoitlar ta'rifi mazmun jihatdan turlicha talqin qilinishini ko'rsatadi. Pedagogik sharoitlar quyidagilarni: ta'lim tarbiya jarayonining sharoitlari; ta'lim jarayonini maqsadli boshqarishni ta'minlaydigan o'zaro bog'liq shart-sharoitlar majmui (ma'naviy, moddiy, texnik, kadrlar, axborot xavfsizlik) ta'minlanishini o'z ichiga oladi. O.V.Galkina yondashuviga tayangan holda tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlarni aniqlaymiz va ularni o'zaro bog'liq axborot tizimlari majmui deb hisoblaymiz. Shu bilan birga tadqiqotimizning faoliyat subyekti bo'lajak ijtimoiy yo'nalish o'qituvchilarini kasbiy tayyorlashda asosiy rolni pedagog xodimlar egallaydi.

3 Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi quyidagi vazifalarni amalga oshiradi:

-har bir bolani qaysi darajadagi yordamga muhtojligini aniqlash va ularning ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda muntazam ravishda ularni kuzatish.

-tarbiyalanuvchi bolalar bilan yakka tartibda ishlash, individual rejalardan kelib chiqqan holda ularni kuzatish, o'quv dasturiga moslashishga yordam berish, o'qitish va tarbiyalash.

-guruh tarbiyachilariga tarbiyalanuvchilarning maxsus ehtiyojlari va qobiliyatlariga oid ma'lumotlarni berish.

-guruh tarbiyachilarini individual o'quv rejalari bilan tanishtirish va ular bo'yicha maslahatlar berish.

-muntazam ravishda tarbiyachilarning erishayotgan muvaffaqiyatlarini muhokama qilish va baholash.

-muassasa jamoasining boshqaruv xodimlari va ota-onalar bilan hamkorlikda ishlash;

Yangi kelgan tarbiyachilarning ehtiyojlarini aniqlash va qondirish;

-Maxsus ta'limga muhtoj bo'lgan oddiy guruhga tarbiyachilarning moslashishiga ko'maklashish;

-Zarurat tug'ilganda sinfdan tashqarida individual va guruhlarga asoslangan ko'rsatmalarni berish;

-Individual dasturlarni muvaffaqiyatli bo'lishini ta'minlash;

Maxsus ta'limga muhtoj bolalarni maktabgacha ta'limning jismoniy muhitiga jalb etishda ularning shu muhitga moslashishiga yordam beruvchi muassasa boshqaruvi; Muassalararo qatnab yuruvchi resurs tarbiyachi faoliyat yuritmasligi, ko'p vaqtini yo'lda samarasiz sarflamasligi juda muhimdir.

Resurs tarbiyachi nogiron bolalarning darslaridagi qiyinchiliklarni va ehtiyojlarini muhokama qiladi. Vaqti-vaqti bilan u joylarda olib borilayotgan tarbiyachilar treningida nogironlik muammosi bo'yicha maslahat va ko'rsatmalar berib boradi.

Inklyuziv ta'limni rivojlantirishni qo'llab – quvvatlash kabi masalalardan iborat bo'ladi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'limni rivojlantirish bugungi kunda ta'lim tizimidagi dolzarb masalalardan biridir. Inklyuziv ta'lim – bu maxsus ehtiyojga ega bo'lgan bolalarni umumiy ta'lim jarayoniga jalb etish orqali ularning individual imkoniyatlarini rivojlantirishga qaratilgan ta'lim tizimi hisoblanadi. Quyida maktabgacha ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'limni rivojlantirish texnologiyalari haqida tavsiyalar beriladi:

-Individual yondashuvni qo'llash

-Har bir bolaning ehtiyojlarini aniqlash va ularga moslashtirilgan ta'lim dasturlarini ishlab chiqish.

-Bolalarning rivojlanish darajasiga qarab maxsus o'quv materiallari va vositalaridan foydalanish.

-Tarbiyachi va mutaxassislar tomonidan individual ta'lim rejalarni tuzish.

-O'qituvchilar va tarbiyachilar malakasini oshirish

Inklyuziv ta'lim sohasida ishlash uchun pedagoglarni maxsus trening va kurslar orqali tayyorlash. Psixologlar, defektologlar, logopedlar va boshqa mutaxassislar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish. Jamoaviy hamkorlikni rivojlantirish. Bolalar, ota-onalar va pedagoglar o'rtasida ochiq va samarali muloqotni ta'minlash. Maxsus ehtiyojli bolalarning jamoadagi moslashuvini oshirish uchun boshqa bolalar bilan

birgalikda o'yin va faoliyatlarni tashkil qilish. Ta'lim muassasasining moslashuvchan muhitini yaratish. Fiziologik va psixologik ehtiyojlarni qondirishga xizmat qiladigan moslashtirilgan jihozlarni o'rnatish (sensor xonalar, maxsus mebellar).

Ta'lim tarbiya jarayonida mos texnologiyalar va uskunalardan foydalanish natijalar kafolatidir.

-Innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash

-Inklyuziv madaniyatni shakllantirish

-Jamiyatda inklyuziv ta'limning ahamiyatini targ'ib qilish.

-Sog'lom bolalar va maxsus ehtiyojli bolalar o'rtasida hamkorlik va hurmatni shakllantirish muhim jarayonlardir.

Tarbiyachisining inklyuziv tayyorgarligini rivojlantirish jarayonining ishlab chiqilgan metodik ta'minoti inklyuziv ta'limda muvaffaqiyatli kasbiy faoliyat olib borish uchun zarur bo'lgan ijtimoiy-shaxsiy, akademik va kasbiy kompetensiyalar majmuini shakllantirish imkoniyatlarini belgilab beradi.

4 Xulosa

Tashkiliy pedagogik shart-sharoitlar ushbu tadqiqotda ta'lim maqsadlariga erishishni ta'minlovchi qiymatli-semantik birliklar majmui-o'quv natijalarini hamda kompetensiyalar majmui va tarbiyaviy ta'sirlar, yangi sharoitda ishlashga tayyorlik bilan ifodalanadi. Jarayoniy va pedagogik shart-sharoitlar texnologik chora-tadbirlar majmuini ochib beradi, pedagogik texnologiyalar, mazmun, shakl, metodlar, vositalar ta'lim jarayonini tashkil etish, maqsadga erishishga hissa qo'shadi.

Oliy ta'limning kompetentli yondashuvi inklyuziv ta'limni tashkil etishga qo'yiladigan talablar va bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash ta'lim jarayonining mazmuni bilan ifodalanadi, bu esa ulardan kasbiy faoliyatda foydalanishga uyatuklik, ta'lim natijalari va inklyuziv tayyorlik samaralari majmuini shakllantirishni o'z ichiga oladi. Kompetentlikka asoslangan yondashuv bo'lajak tarbiyachilarni inklyuziv ta'limda ishlashga tayyorlash va kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish uchun asos bo'lib hisoblanadi.

Maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyachilarning inklyuziv tayyorgarligini rivojlantirish jarayonida qo'llaniladigan asosiy metodlar, zamonaviy ta'lim texnologiyalari fan maqsadlarini amalga oshirish uchun foydalaniladi: ta'lim texnologiyasi; loyiha; ta'lim; ilmiy va amaliy tadqiqotlar; texnologik portfolio; aqliy hujum, muhokama, argument, diolog, press-konferensiya, debatlar, davra suhbatlari kabi faol o'qitish metodlari; ta'lim va axborot-kommunikatsion texnologiyalar; tadqiqotchilik; ishbilarmonlik, rolli o'yinlar, simulyatsiya o'yinlaridan samarali foydalanish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни. 2020 йил 23-сентябрь. ЎРҚ-637-сон <https://lex.uz/docs/5013007>
2. Ўзбекистон Республикасининг “Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонуни, 2008 йил 7-январь ЎРҚ-139-сон <https://www.lex.uz/acts/1297315>
3. Ильин, С.С. Психологическая готовность специалиста к управленческим профессиям: содержание, структура, диагностика: дис. ... канд. псих. Наук : 19.00.03 / Ильин Сергей Сергеевич. — М., 1999. — 157 с.
4. Ibadullaeva SH. I., Muxammedova A. N. Tvorcheskoe razvitie lichnosti rebenka doshkolnogo vozrasta //International journal of conference series on education and social sciences (Online).—2022.—Т. 2. — №. 2.
5. Madaminov J.Z. “Muhandislarni loyihalash kompetensiyalarini rivojlantirish usullari” // Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi, 2021. — №3 — В. 497-502.
6. Йўлдошев Ж.Ф., Усмонов С.А. Педагогик технология асослари. Ўқув қўлланма. Т.: “Ўқитувчи” нашриёти. 2004. 30-б
7. Зимняя, И.А. Социально-профессиональная компетентность как целостный результат профессионального образования (идеализированная модель) / И.А. Зимняя // Проблемы качества образования. Кн. 2. - М., Уфа: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2005. — 40 с.
8. Зеер, Э.Ф. Модернизация профессионального образования: компетентностный подход / Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, Э.Э. Сыманюк. — М.: Изд-во МПСИ, 2005. — 216 с.
9. Жўраев Р.Х., Ибрагимов Х.И. Педагогик жамоанинг инновацион фаолияти. // Халқ таълими. — Т., 2004. — №2 — 5 б.
10. Жук, О.Л. Педагогическая подготовка студентов: компетентностный подход / О.Л. Жук. — Минск : РИВШ, 2009. — 336 с.
11. Ермолаев, О.Ю. Математическая статистика для психологов: Учебник / О.Ю. Ермолаев. — 3-е изд., испр. — М. : Флинта, 2004. — 336 с.

12. Жилина, А.И. Системный подход как методология педагогического исследования / А.И. Жилина // Человек и образование. — 2007. — № 10-11. — С. 15-20.
13. Aliyevna SN. Problems of mutual translation of detached constructions in english and uzbek languages. Modern educational system and innovative teaching solutions. 2024 dec 24;1(4):707-12.
14. Sobirova, N. (2024). Ilova konstruksiyalarning yondosh hodisalar bilan munosabati. Modern Science and Research, 3(1), 1–4. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27899>
15. Sobirova N.A. INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDAGI ILOVA QURILMALAR // EJAR. 2024. №7S. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ingliz-va-o-zbek-tillaridagi-ilova-qurilmalar> (дата обращения: 12.02.2025)
16. Xushvaqtoev Alijon Ashurovich, Ashurova Sojida Aliyevna, Sobirova Nigina Aliyevna BOSHLANG‘ICH TA‘LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH // EJAR. 2024. №7S. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/boshlang-ich-ta-lim-samaradorligini-oshirishda-innovatsion-texnologiyalardan-foydalanish> (дата обращения: 19.02.2025).15. Xudoyqulova Sevara. Nemis tili ilova qurilmasida gap bo‘laklari ahamiyati. Science and innovation International scientific journal. № 3.2022
17. Xushvaqtoev Alijon Ashurovich, Ashurova Sojida Aliyevna, Sobirova Nigina Aliyevna BOSHLANG‘ICH TA‘LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH // EJAR. 2024. №7S. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/boshlang-ich-ta-lim-samaradorligini-oshirishda-innovatsion-texnologiyalardan-foydalanish> (дата обращения: 19.02.2025).
18. Sobirova , N., & Maxmudova, S. . (2024). INFORMATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA YUQORI MALAKALI, ZAMONAVIY XOTIN-QIZLARNI TAYYORLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Евразийский журнал академических исследований, 4(5 (Special Issue), 177–179. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/32034>
19. <https://studfile.net/preview/6313181/page:21/>
20. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/parcellation>. Accessed 11 Dec.